

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОИЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayyo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

12.00.15-КРИМИНОЛОГИЯ (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)

Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat huquqi, kriminologiya va
korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrası
professori, yuridik fanlar doktori.
E-mail: prof.abdurasulova @gmail.com

**ZO‘RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHLTLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA
OID ATAMALAR HAQIDA**

For citation: Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna. ON THE HISTORICAL ASPECTS OF VIOLENCE VICTIMIZATION AND TERMINOLOGY RELATED TO VICTIMOLOGY. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782131>

ANNOTATSIYA

Maqolada viktimologiya fanining predmeti sifatida jinoyat oqibatida jabrlangan shaxslar, ularning jinoyatchi bilan bo‘lgan munosabatlari hamda viktimlashish va viktimlik tushunchalari tahlil qilingan. Milliy va xorijiy kriminologik tadqiqotlar asosida viktimlashishning ijtimoiy-iqtisodiy va shaxsiy omillari, shuningdek uning statistik ko‘rsatkichlari va profilaktika sohasidagi ahamiyati o‘rganilgan. Maqolada viktimlikning ehtimollik tabiati, zaruriy mudofaa holatlaridagi jinoyatchi va jabrlanuvchi munosabatlari hamda viktimologiya fanining jinoyatchilikni tahlil qilish va profilaktika qilishdagi ilmiy va amaliy vazifalari ko‘rib chiqilgan. Tahlil natijalari viktimologiyani jinoyatchilikka qarshi kurashda muhim ilmiy asos sifatida ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: viktimologiya, viktimlashish, viktimlik, jabrlanuvchi, jinoyatchi, kriminologiya, jinoyatchilik profilaktikasi, jinoyatchilik statistikasi, zaruriy mudofaa, jinoyat oqibati, jinoyatchilik tahlili, ijtimoiy xavf, jinoyatchi-qurbon munosabati, viktimizatsiya indeksi

Абдурасулова Кумриниса Раимкуловна,
Профессор кафедры Уголовного права, криминологии и
противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета
Доктор юридических наук
E-mail: prof.abdurasulova@gmail.com

**ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ВИКТИМИЗАЦИИ НАСИЛИЯ И
ТЕРМИНОЛОГИИ, СВЯЗАННОЙ С ВИКТИМОЛОГИЕЙ**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается предмет науки виктимологии – лица, пострадавшие от преступления, их взаимоотношения с преступником, а также анализируются понятия

виктимизации и виктимности. На основе национальных и зарубежных криминологических исследований изучены социально-экономические и личностные факторы виктимизации, её статистические показатели и значение в профилактической сфере. В статье также рассматривается вероятностная природа виктимности, взаимоотношения преступника и потерпевшего в условиях необходимой обороны, а также научные и практические задачи виктимологии в анализе и профилактике преступности. Результаты анализа показывают, что виктимология является важной научной основой борьбы с преступностью.

Ключевые слова: виктимология, виктимизация, виктимность, потерпевший, преступник, криминология, профилактика преступности, статистика преступности, необходимая оборона, последствия преступления, анализ преступности, социальный риск, взаимоотношения преступник – жертва, индекс виктимизации.

Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna,

Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
and Anti-corruption Tashkent State University of Law, Doctor of Law,
E-mail:prof.abdurasulova@gmail.com

ON THE HISTORICAL ASPECTS OF VIOLENCE VICTIMIZATION AND TERMINOLOGY RELATED TO VICTIMOLOGY

ANNOTATION

The article examines the subject of victimology as a science — individuals victimized by crimes, their relationships with offenders, and analyzes the concepts of victimization and victimhood. Based on national and international criminological research, the social-economic and personal factors of victimization, its statistical indicators, and its significance in the field of crime prevention are studied. The article also explores the probabilistic nature of victimhood, the interactions between offenders and victims in cases of necessary self-defense, as well as the scientific and practical tasks of victimology in crime analysis and prevention. The results of the analysis demonstrate that victimology serves as an important scientific foundation in the fight against crime.

Keywords: victimology, victimization, victimhood, victim, offender, criminology, crime prevention, crime statistics, necessary self-defense, consequences of crime, crime analysis, social risk, offender-victim relationship, victimization index.

Jinoyat qurbonlari muammosi ham falsafiy, ham axloqiy, ham siyosiy-huquqiy ma'noda juda qadimda, aytish mumkin-ki, jinoyat va jinoyatchilik kabi umumijtimoiy muammolar bilan bir qatorda vujudga kelgan. Qadim-qadimdan bu muammo faylasuflar va huquqshunoslarni, yozuvchilar va rassomlarni, siyosiy arboblarni va olimlarni qiziqtirib kelgan. Qadimgi grek afsonalari, rim huquqi manbalari, tarixchilar va jahon adabiyoti namoyondalarining boy adabiy merosi jinoyat qurbonlari muammosiga bo'lgan kiziqimdan dalolat beradi. Bu bejiz emas, zero har bir zamonda axloq, va an'analar, huquq va odil sudlov ijtimoiy munosabatlar madaniyatining muhim bir qismi bo'lib kelgan.

Zamonaviy kriminologiya fanining bir yo'nalishi sifatida "viktimologiya", ya'ni "qurbonlar haqidagi fan"ning vujudga kelishi qurbonlar muammosiga ijtimoiy va ilmiy qiziqishning ortishi bilan bog'liq bo'lib, bu davr XX asr 40-yillarining ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Bunday sharoitda viktimologik qarashlarning jadal rivojlanishi butun jahonda qurbonlarini himoya qilish va ularga zarur yordam ko'rsatish bilan bog'liq harakatlarni jadallashtirdi. Umuman olganda, kelgusida bu sohadagi izlanishlar va ijtimoiy faollikning bir-biriga ta'siri natijasida butun dunyoda qurbonlarni ijtimoiy himoya qilishning keng tizimi, milliy va xalqaro ilmiy bazaning shakllanishiga sabab bo'ldi. Bu o'z navbatida, viktimologiyaning jinoyat-huquqiy fanlar ichida alohida o'rnini belgilab berdi[1].

XVI aslardan oq kriminologiya va jinoyat-huquqiy fanlarning diqqat markazida, eng avvalo, ayb, javobgarlik, jinoy qilmish kabi tushunchalarni, jinoyatchilik sabablarini aniqlash, so'ngra jinoyatchi shaxsini o'rganish turgan. Ularning izlanishlari oxir oqibat jamiyatni jinoyatchilardan "ijtimoiy" himoyalash va jamiyat a'zolarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan edi. Shu maqsadda, jinoyat huquqi klassik maktabining ko'zga ko'ringan vakillardan biri Ieremiya Bentam

(Chezari Bekkariyaning izdoshi) bundan 200 yil oldin jinoyatchini yanada qattiqroq jazolash va qoʻrqitish uchun jinoyat qurbonlariga kompensatsiya toʻlash mexanizmini yaratishni taklif etgan. Keyinroq bu gʻoyani pozitiv-ijobiy maktabning vakillaridan biri Rafael Garofalo qoʻllab-quvvatlash bilan birga jinoyat qurbonlariga toʻlanadigan kompensatsiyani aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytiradigan va jinoyatchilarni tarbiyalashning bir vositasi sifatida baholadi.

Yuqoridagilardan koʻrinib turibdi-ki, jinoyat qurboni muammosi barcha zamonlarda ham u yoki bu jihatdan olimlarni qiziqtirib kelgan. Biroq, jinoyat huquqining ikkala maktabi vakillari ularning jinoiy xulq-atvor va jinoyatchilikning tabiati va sabablariga nisbatan boʻlgan qarashlaridagi qarama-qarshiliklarga qaramay “jinoyatchi” va “qurbon” tushunchalarni turgʻun tushuncha sifatida baholaganlar. Bunday qarashlar uzoq vaqt mavjud boʻlib, to 1941 yilda mashhur nemis kriminologi Gans fon Gentining “Jinoyatchi va qurbon oʻrtasidagi oʻzaro munosabatga oid mulohaza” kitobi eʼlon qilingunga qadar hukmronlik qilgan. Jinoyatchilik vujudga kelishining dinamik konsepsiyasini yuqoridagi fikrlarga qarshi qoʻygan G. Gentining taʼkidlashicha, jinoyat qurboni bundan buyon passiv obʼekt sifatida emas balki kriminallashtirish jarayonining faol subʼekti, jinoyat sodir etishda ishtirok etuvchi, ayrim hollarda esa uni qoʻzgʻatuvchi tomon sifatida baholanishi kerak. Gentig oʻsha davridayoq jinoyatchi va qurbon oʻrtasida oʻzaro aloqadorlik mavjudligini taʼkidlagan edi.

Viktimologiyaning vujudga kelishi va tez rivojlanishi, oʻz-oʻzidan qurbonlar muammosiga boʻlgan qiziqishning oʻsishi 1947-49 yillarga toʻgʻri keladi. Avvaliga, B. Mendelson 1947-yilda Buxarestda boʻlib oʻtgan yurist, psixolog, psixiatrning xalqaro Kongressida qilgan mashhur chiqishida viktimologiyani mustaqil fan sifatida kerak degan fikrni ilgari surdi. Olimlar haqli ravishda “viktimologiya” tushunchasining vujudga kelishini B. Mendelsonning – “Yangi biopsixosotsial ufqlar: viktimologiya” deb nomlangan dokladi bilan bogʻlashadi. Mendelsonning fikricha, viktimologiyaning markaziy muammolaridan biri bu huquqiy ahamiyatga molik boʻlgan ziddiyatli holatlarga qurbonning “qoʻshgan hissasini”, uning jinoyatchi bilan oʻzaro munosabatini baholash va jinoyatda tutgan oʻrnini aniqlashdan iboratdir. Bu borada u xavfli holatlarni rivojlanishida qurbon xulq-atvorining ayblilik darajasiga asoslangan jadvalni taklif etadi.

B. Mendelson gʻoyalari tez orada butun dunyoda qoʻllab-quvvatlandi va amerikalik kriminolog F. Vertxamning 1949 yilda chop etilgan, “Zoʻrlilikning koʻrinishi” (“Картина насилия”) asarida rivojlantirildi. Unda muallif: “Qurbonning sotsiologiyasini tushunmay turib, qotil psixologiyasini tushunib boʻlmaydi. Viktimologiya fani bizga juda kerakdir[2].” — deb, toʻgʻridan-toʻgʻri koʻrsatib oʻtadi.

Shunday boʻlsada, viktimologiyani vujudga kelishi va rivojlanishiga eng koʻp hissa G. Genting qoʻshganligi eʼtirof etiladi. 1948 yilda Iyel universitetida uning mashhur “Jinoyatchi va uning qurboni” asari nashr etildi. Genting ushbu asarda ilk marotaba birlamchi tadqiqotlar oʻtkazilishi kerak boʻlgan oʻzaro aloqador kategoriyalarni belgilab berdi: “tajovuzchi – qurbon”, “latent qurbon”, “tajovuzchi bilan qurbon oʻrtasidagi munosabat”. Uning fikricha, jabrlanuvchi jinoyatchi viktimologiyaning umumeʼtirof etilgan asoslari boʻlib, ular bir-birini va oʻz harakatlarini oʻzaro aniqlaydigan subʼekt sifatida jinoyatchilikni vujudga keltiruvchi ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etadilar. Bu maʼnoda qurbon va jinoyatchilikning oʻzaro munosabatiga, G. Genting, oʻzaro bir-birini toʻldirib turuvchi hamkorlik sifatida qarar edi. Oʻsha yillardayoq Genting bir qator holatlarda qurbon jinoyatchini oʻzi shakllantiradi, uni jinoyat sodir etishga undaydi va bu jarayonni yakunlaydi; u oʻz sukunati ila qurbon boʻlishga rozi boʻladi deb ishonar edi. G. Gentingning yozishicha: “Jinoyatchi va qurbon oʻrtasidagi oʻzaro unsiz(tovushsiz) bir-birini tushunish kriminologiyaning asosiy fakti hisoblanadi, oʻz-oʻzidan, bu yerda hech qanday oldindan kelishuv mavjud emas, biroq ular oʻrtasida oʻzaro aloqa va sababiylik elementlari bilan almashinuv bor”[3]. Boshqacha qilib aytganda, jinoyat sodir etish paytida ham, undan soʻng ham qurbon va jinoyatchi bu – oʻzaro simvolik aloqada turgan subʼektlardir.

1956 yilda G. Genting 6 tomli “Jinoyat” kitobini nashrdan chiqardi. Nashrning soʻngi tomi – “Qurbon atrof-muhitning bir qismi sifatida” – barcha viktimologlarning asosiy manbasi, viktimologiyaning asl ensiklopediyasiga aylangan boʻlib, u nafaqat viktimologiyaning rivojlanishiga, balki shuningdek bugun kriminologiya fanining kelgusi rivojiga ham ijobiy taʼsir qildi. Viktimologiya kriminologiyaning mustaqil yoʻnalishi sifatidagi keyingi rivojlanishi birinchi

navbatda G.Emlenberger, R.Gasser, S.Shafer, M.Volfang, G.Shnayder, E. Fattax, E.Viano, K.Miyadzava, Dj. Frimen, R.Elias, P.Fraydey va shular kabi yirik tadqiqotchilarning asarlari bilan bog‘liq bo‘lib, ularning g‘oyalari va ishlari nazariy, shuningdek “amaliy” viktimologiyaning, ya‘ni qurbonlar bilan muomala qilishning ijtimoiy amaliyoti, qurbonlarga ko‘maklashishda samarali tizimni shakllantirishning tezda rivojlanishiga turtki bo‘ldi.

So‘zsiz sovet kriminologiyasida viktimologiyaning vujudga kelishi L.V. Frank nomi bilan bog‘liqdir. U birinchi bo‘lib, viktimologiyaning tarixiy negizi va manbalarini, uning ta‘rifini aniqlagan, kriminal fanlar ichidagi tutgan o‘rnini, metodologiyasini va tadqiq qilishning viktimologik usullarini, viktimologiyaning jinoyat-huquqiy, protsessual, kriminalistik va boshqa jihatlarini tahlil qilgan[4]. Keyingi davrlarda, Yu.M.Antonyan, P.S.Dagel, U.Ye. Djekebaev, Ye.I.Kairjanov V.Ye.Kvashis, V.P.Konovalova, V.S.Minskaya, D.V.Rivman, V.Ya.Рыбalskaya kabi olimlarning tadqiqotlari viktimologiyaning rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shdi. Ushbu tadqiqotlar nafaqat kriminologiyani boyitdi, balki shuningdek jinoyat va jinoyat protsessual qonunlarini takomillashtirishga ham xizmat qildi.

Har qanday yangi fan sohasi (aynan viktimologiya ham kriminologiyaning nisbatan yosh sohalardan biri)ning rivojini ushbu fan tayanadigan atama va tushunchalar haqidagi qat‘iy va bir yoqlama yondashuvlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bunday yondashuv, ayniqsa, u yoki bu fan yo‘nalishining markaziy tushunchalari haqida gap borganda juda muhimdir. Hozirda viktimologiya fanining markaziy tushunchalari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin: “viktimologiya”, “qurbon”, “viktimlashish” va “viktimlik”. Aytish joiz-ki, kriminologiyaga oid adabiyotlarning tahlili ushbu tushunchalarni tushunish va talqin qilishda yagona yondashuvning yo‘qligidan dalolat beradi. Bundan tashqari, ta‘kidlash kerak-ki, 80-yillarning boshlariga kelib SSSRda turli sabablarga ko‘ra viktimologik tadqiqotlar olib borish to‘xtatilgan bo‘lib, juda kamdan-kam holatlarda viktimologiyaning nazariy jihatlarini bo‘yicha maqolalar chop etilgan edi. So‘nggi 20-30 yil ichida AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlarda nashr etilgan katta miqdordagi tarjimalari – kriminologiyadan darsliklar, viktimologiyadan maxsus kurslar, zo‘rlik jinoyatlarini tadqiq qilish bo‘yicha Yangi adabiyotlar vujudga keldi. Ularda ko‘pchilik mamlakatlarning ilmiy qarashlarida yagona va turg‘un bo‘lib qolgan dunyoqarashga jinoyat qurbonlariga nisbatan boshqacha yondashuvlar o‘z aksini topgan. Ularning qiyosiy tahlili ilmiy bilimlarni boyitadi va nafaqat lingvistik tafovutlarning mavjudligi, balki shuningdek tushunchaviy kategoriyalardagi farqlar borligi haqida ham dalolat beradi. Yuqoridagilarning barchasi jahon viktimologiyasidagi yangiliklarning zamonaviy holatini inobatga olgan holda viktimologiya fanini chuqurroq tadqiq qilishga undaydi.

Bunday ehtiyojning mavjudligiga oddiy bir misolni keltirish mumkin, ya‘ni viktimologiyaning tor va keng ma‘nolarda mavjudligi haqidagi fikrlarning kriminologiyaga oid adabiyotlarida tez-tez uchrab turishidir. Bunda ko‘rsatilishicha, viktimologiya keng ma‘noda umuman qurbonlar haqidagi fandır, ya‘ni bu yerda barcha turdagi qurbonlar: fuqarolik, mehnat, ma‘muriy va boshqa huquqbuzarliklarning shuningdek tabiiy ofatlar, baxtsiz hodisalar va boshqa qurbonlar nazarda tutiladi. O‘z navbatida tor ma‘noda viktimologiya deganda, jinoyat qurbonlarini o‘rganuvchi va jinoyat huquqi, jinoyat protsessi, kriminalistika va sud statistikasi fanlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan mustaqil ilmiy fan yo‘nalishi tushuniladi. Biroq, bunday yondashuv unchalik aniq emas va amalda u viktimologiyani kriminal, delikt, kriminalistik va boshqa turdagi sun‘iy bo‘linishiga sabab bo‘ladi[5].

Aytish kerak-ki, dunyoda viktimologiyaga oid adabiyotlarda viktimologiyani tor ma‘noda tushunish umume‘tirof etilgan. Boshqacha qilib aytganda, viktimologiya aynan jinoyat qurbonlarini o‘rganadi. Bundan tashqari, xorij adabiyotlarida tadqiqot predmetini torayish jarayoni kuzatilmoqda: bunda qurbon sifatida asosan zo‘rlik va g‘araz maqsadlarda zo‘rlik ishlatib sodir etilgan jinoyatlarining qurbonlari qaraladi. Misol uchun, AQShda bu jarayon jadal sur‘atlar bilan olib borilmoqda, so‘nggi 15 yil ichida qurbonlarni himoya qilishning umumiy yondashuvidan zo‘rlik qurbonlari farqlanmoqda (seksual zo‘rlik, oiladagi zo‘rlik va b.). Shu orqali jinoyat qurbonlarini barchasini inobatga olgan holda, qonun chiqaruvchi adliya organlarining huquqni qo‘llash va profilaktika faoliyatini, ayniqsa, nisbatan og‘ir va ijtimoiy ahamiyatli jinoyat tajovuzlarga qaratadi.

Shu sababdan “kriminal viktimologiya” tushunchasini ishlatish sun’iy xarakterga ega bo‘lib, hech qanday ahamiyat kasb etmaydi.

Shu bilan birgalikda, viktimologiya maqsad va vazifalarining asl mohiyatini tushunish aynan uning chegaralarini aniqlashdan boshlanadi. Ular fanning ushbu yo‘nalishi asoschilari tomonidan o‘rnatilgan va amaliyotda hech qachon munozaralarga sabab bo‘lmagan. Viktimologiyaning predmeti bo‘lib har doim jinoyat qurbonlari hisoblanganlar va hisoblanadilar.

Boshqa tomondan olib qaraganda, qurbon tushunchasi (jahon adabiyotidan farqli o‘laroq) sovet kriminologiyasi, jinoyat va jinoyat-protsessual huquqida, viktimologiyaning o‘zida ham turlicha talqin qilingan. Milliy va xorijiy qarashlarni o‘zaro solishtirib bo‘lmaydi, zero ularning huquqiy tizimi va qonunchiligi bir-biridan tubdan farq qiladi. Mutlaq ko‘pchilik xorijiy mamlakatlarning zamonaviy qonunchiligida “qurbon” tushunchasi ishlatilib kelingan bir paytda, Rossiya qonunchiligida XIX asrdan boshlaboq asosan “jabrlanuvchi” tushunchasi ishlatilgan. Bu lingvistik farq bo‘lmay, balki tomonlarning g‘oyaviy, siyosiy, iqtisodiy va huquqiy qarashlaridagi farqda o‘z aksini topadi.

Ma‘lum-ki, “jabrlanuvchi” tushunchasi jinoiy tajovuz ob‘ektiga aylangan shaxsni shunday shaxs deb tan olishning muayyan protsessual tartibiga bog‘liqdir. U muayyan tergov harakatlarni nazarda tutadi va faqatgina ularning amalga oshirilishi bilan jinoyat qurbonida ma‘lum huquqlar vujudga keladi. Xorij qonunchiligida qurbon maqomining o‘zgarishi bunday turdagi protsessual harakatlar o‘tkazilishiga bog‘liq bo‘lmay, har qanday shaxs(bundan tashqari, uning qarindoshlari va yaqinlari) jinoyat sodir etilgan vaqtdan boshlab qurbon deb hisoblanadilar — bunda jinoyatchining ushlanganligi, jinoyat ishi qo‘zg‘atilganligining ahamiyati yo‘q.

Sovet davlatining huquqiy adabiyotlarida shu munosabat bilan jabrlanuvchining jinoyat-huquqiy va jinoiy protsessual tushunchasi haqida uzoq vaqt munozara olib borilgan. Bu yerda moddiy jinoyat huquqi va protsessual jinoyat huquqidan farqli o‘laroq viktimologiyada “qurbon” va “jabrlanuvchi” tushunchalari jinoyat protsessual qonunchilikda o‘rnatilgan tartibda shaxsni jabrlanuvchi deb topilishidan qat’iy nazar bir xil ma’noga ega ekanligiga e‘tiborni qaratish kerak. Bunday yondashuv viktimologiyaning maqsad va vazifalariga bog‘liq bo‘lib, unda qurbonlarning shaxsiy xususiyatlarini va xulq-atvorini, qurbonning jinoyat sodir etilishidagi o‘rnini, ularning jinoyatchi harakatlari bilan o‘zaro aloqasini tadqiq qilish va jinoyatlarni odini olish bo‘yicha profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish asosiy o‘rinni egallaydi. Aynan bir xil ma‘noni anglatadigan tushunchalar sifatida bu ikki tushuncha ushbu ishda qo‘llaniladi.

Viktimologiya kriminologiyaning mustaqil yo‘nalishi sifatida huquqiy adabiyotlardagi keng tarqalgan qarashlarni qo‘llab-quvvatlagan holda, uning jinoyat huquqiy fanlar tizimida tutgan o‘rniga to‘xtilib o‘tish joiz deb bilamiz. Viktimologiya sohalararo fandır degan tez-tez uchrab turadigan qarashlar, nazarimizda, yetarli darajada asoslantirilmagan. Viktimologiyaning predmeti va vazifalaridan kelib chiqib uni kriminologiyaga kiritish lozim. Biroq, bu ma’noda ham, “kriminal viktimologiya”, “psixiatrik viktimologiya[6]” kabi tushunchalarni ishlatishni to‘g‘ri deb bo‘lmaydi. Viktimogologiya aytib o‘tilgan fan sohalarini kengaytiradi, yangi yondashuvlarni shakllantiradi, ularni muayyan emperik bilim bilan boyitadi deyish maqsadga muvofiqdir. Biroq bu holat viktimologiya qismlarga ajralib ketayotgan fandır deyish uchun asos bo‘lmaydi.

Aslida, jahon viktimologiyasi milliy viktimologiyadan farqli o‘laroq, nafaqat amaliy(qurbonlarga ijtimoiy himoya qilish va yordamni tashkil etish) balki profilaktik vazifalarni yechishda ancha odimlab ketgan. Viktimologiyada nisbatan muhim protsessual muammolarni hal kilishga zamin yaratilgan bo‘lib, ular qatoriga qurbonlar maqomidan tortib, yarashuv va vositachilik, zararni qoplash kabi institutlarni ham kiritish mumkin[7]. Kriminologiyaning muhim yo‘nalishi bo‘lganda viktimologiya boshqa huquqiy fanlar: jinoyat huquqi, jinoyat protsessual huquqi va kriminalistika bilan mustahkam bog‘liqdir. Viktimologiya kriminologiya tarkibidagi mustaqil yo‘nalish bo‘lish bilan bir qatorda, turli xil tarkibiy qismlarga ham ega. Faqatgina shu ma’noda, viktimologiyaning kompleks va sohalararoligi, shuningdek nisbatan mustaqilligi haqida gapirish mumkin.

Qat’iy qilib aytganda, viktimologiyaning asosiy tushunchalari baynalmilal bo‘lib, ularning sovet kriminologlari tomonidan ham asos sifatida qabul qilinishi bejiz emas. Shu bilan birgalikda

ayrim terminlar va tushunchalar ularning turli huquq tizimlardagi o'ziga xosligini va xorij viktimologlari tomonidan ularning mazmuniga kiritilgan farqlarni inobatga olgan holda aniqlikni talab etadi. Bular qatoriga birinchi navbatda, jinoyatchilik ko'lami va uning oqibati bilan solishtiriladigan – “viktimlashish” tushunchasi kiradi[8]. Aslini olganda, “viktimlashish”ni bunday tushunish ko'p hollarda noto'g'ri va bunda uning kriminalizatsiya jarayoni bilan munosabati individual darajada namoyon bo'lishi inobatga olinmaydi.

Shunday qilib, viktimologiyaning predmeti bo'lib jinoyat oqibatida jismoniy, ma'naviy yoki moddiy zarar yetkazilgan shaxslar; jinoyatchi bilan u yoki bu darajada aloqada bo'lgan shaxslarning xulq-atvori(jinoyat sodir etilguncha va sodir etilish vaqtida); jabrlanuvchi va jinoyatchi o'rtasidagi munosabat hamda zarar yetkazish holati hisoblanadi.

Sovet davridagi kriminologik adabiyotlarda turli munozaralarga sabab bo'lgan, viktimologiyaning “viktimlashish” va “viktimlik” kabi tushunchalarini tadqiq qilish darkor deb o'ylaymiz. Jahon kriminologik adabiyotlarda “viktimlashish” tushunchasiga hech qanday ta'rif berilmagan. Xorijlik kriminologlar viktimlashish (viktimizatsiya) – bu shaxsning jinoyat qurboniga aylanish jarayonidir, degan yagona fikrni bildirganlar[9].

A.V. Frankning fikricha, viktimlashish – bu nafaqat shaxsni qurbonga aylanish jarayoni, balki shuningdek bu jarayonning natijasi ham bo'lib, bu ayrim hollarda bo'lgani kabi ommaviy darajada ham sodir bo'ladi. Shu sababdan uning ta'kidlashicha, bunday tushunchalarni (ayniqsa, ommaviy hodisalarni statistik tadqiq, qilish uchun) sodir etilgan jinoyatlarning barcha oqibati ko'rsatilgan holda to'ldirib borish darkor[10].

Amalda, xorijlik va sovet kriminologlari, viktimologlari tomonidan o'tkazilgan viktimologik tadqiqotlar viktimlashishning ikkala bosqichini: shaxs va aholi guruhlarini qamrab olgan bo'lib, jabrlanuvchining shaxsini, uni viktimlashish joyi va vaqtini xarakterlaydigan jinoyatchilikning umumiy viktimologik ko'rinishi haqida tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi. Ommaviy darajadagi bunday yondashuv viktimlashishning koeffitsenti va indeksini hisoblashga yordam beradi.

Bunday hisob-kitoblar chorak asr davomida AQSh, GFR, Avstraliya va boshqa davlatlarda aholini viktimologik tadqiq qilishda muntazam qo'llanib kelinmoqda. Keyinchalik ular sovet davrida olib borilgan viktimologik tadqiqotlar amaliyotiga kiritildi va hozirda jinoyatchilikni statistik tahlil qilishning alohida vositasiga aylangan[11].

Alohida ta'kidlab o'tish joizki, tadqiqodchilar asosli ravishda “kriminalizatsiya” va “viktimologiya” tushunchalariga ijtimoiy ma'noda o'zaro uzviy bog'liq, shaxs desotsializatsiyaning turli darajalarini anglatuvchi, ya'ni uning jinoyatchi yoki jinoyat qurboniga aylanishi – kategoriyalari sifatida qaraganlar. Bir qator munosabatlarda ushbu tushunchalar dialektikasini jinoyatchining viktimlashishi mumkin bo'lgan holat sifatida tadqiq qilinadi. Bular qatoriga bir shaxs ham jinoyatchi, ham qurbon bo'lgan holatlar ham tegishlidir.

Kriminologik adabiyotlarda “viktimlashish” tushunchasini aniq va to'liq aniqlashga qaratilgan urinishlar doim ham samarali bo'lavermagan. Misol uchun, V.S. Minskyaning fikricha, “jinoyatchilik tushunchasidan hosil bo'lgan uning eng muhim belgisi – jinoyatchilikdan viktimlashish tushunchasi”[12]. Bunday yondashuv (noto'g'ri so'z tuzilishi oqibatida ham bo'lishi mumkin) unchalik aniq emas. Viktimlashish – jinoyatdan jabrlanganlar statistik jamini qurbonlarga aylanish jarayonining so'nggi natijasidir. Bu ma'noda “jinoyatchilikdan viktimlashish” so'z birikmasi zararlidir, zero aslida viktimlashish hodisasi ommaviy darajada jinoyatchilikni shakllanish jarayonini yakunlaydi, boshqacha qilib aytganda, viktimlashishsiz (hayotga, shaxs huquq va manfaatlariga tajovuz qiladigan jinoyatlarga nisbatan) jinoyatchilik yo'q, va aksincha.

Ko'rsatilgan nuqtai nazarlardan olib qaraganda, keyingi ta'riflar ham nisbatan aniq emas. Xususan, viktimlashish jinoyatchilikdandir deyish – nafaqat jabrlanuvchilar o'ziga xosligini ko'rsatuvchi, balki vaqt va makon chegaralari bilan o'ralgan ijtimoiy ko'rsatkichdir. Viktimlashish bu jinoyatchilikning tarkibiy tushunchasi, bu uning viktimal oqibatlari, muayyan bir shaxsning yoki odamlar guruhining jinoyat qurboniga aylanish jarayonidir. Shuning uchun jinoyatchilikdan viktimlashishni qurbonlarga aylanishning xilma-xil turdagi jarayonlari majmuasi sifatida ko'rish darkor: yo muayyan toifadagi aholi qatlami (viktimlashishning tarqalishiga qarab), yo jinoyatchilikning muayyan turiga qarab[12].

Aytish joiz-ki, sinchiklab o'tkazilgan tadqiqotlar ushbu ta'riflarning nuqsonsiz emasligini ko'rsatmoqda. Har holda, kategoriya va terminlarni aniqlash darajasida viktimlashish jinoyatchilik tushunchasining tarkibiy qismidir degan fikrga qo'shilish qiyin. Bunday turdagi ta'riflar noto'g'ridir, zero nafaqat qurbonga aylanish jarayoni, balki shuningdek jinoyatchilik shakllanish jarayonining va bugun jamiyat yoki muayyan qatlamni kriminallashtirishining o'zi ham "turli xarakterlidir". Haqiqatda, bu jarayonlar, ularning shakllanishi va vujudga keltiruvchi manbalari, sabablari "turli xarakterlidir". Shuning uchun, adabiyotlardagi tushunchalarni sun'iy qiyinlashtirishga bo'lgan urinishlarni o'rinli deb bo'lmaydi. Boshqa tomondan, jinoyatchilik va uning tushunchasini aniqlash, belgilashni viktimologik tadqiqotlarsiz to'liq deb bo'lmaydi.

Viktimlashishning asl masshtablari haqida aniq tasavvurga ega bo'lmay turib, nafaqat jinoyatchilik holatini to'g'ri tasavvur qilish, shuningdek uning dinamikasini kuzatish, belgilash mumkin emas, o'z-o'zidan esa profilaktika ob'ektini va profilaktika ishlaridagi kamchiliklarni ham aniq belgilab bo'lmaydi. Va aksincha, turli xil viktimologik tadqiqotlar turli ijtimoiy guruhlar orasida viktimlashish xavfining taqsimlanishiga oid muayyan qat'iy qonuniyatlar mavjudligini tasdiqlamoqda. Masalan, viktimlashish indekslarining hisob-kitoblari jabranuvchilarning demografik xususiyatlari, mehnat foyiatining turiga qarab ular orasida nisbatan katta farqlar borligini ko'rsatmoqda[14]. Bunday turdagi hisob-kitoblar sodir etilayotgan jinoyatlarning xususiyati va tegishli jabranuvchilar guruhining o'ziga xosligini inobatga olgan holda nisbatan aniqlash imkonini yaratadi. Ko'rinib turibdi-ki, "viktimlashish" tushunchasining ma'nosi fan nuqtai nazaridan viktimologiya termini doirasidan tashqariga chiqadi va u juda katta amaliy ahamiyatga ega bo'lib, o'z oldiga tahliliy, prognostik va profilaktik vazifalar bilan birga bugungi kunda ichki ishlar faoliyatini takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan statistik bazani takomillashtirish vazifasini ham qo'yadi.

Kriminologiyada ishlatiladigan muhim tushunchalardan biri bo'lmish "viktimlik" tushunchasini ko'rib o'tamiz. Sovet davridagi kriminologiyaga oid adabiyotlarda "viktimlik" termini birinchi bo'lib L.V. Frank tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, u viktimologik tadqiqotlar uchun muhim bo'lgan viktimlikning "tushunchaviy va emperik indikatorlarini" belgilab bergan[15]. Umumiy ma'noda, viktimlikni tadqiq, qilish bilan bog'liq, masalalar quyidagilardan iborat. Ma'lumki, jinoyatchilikni profilaktika qilishning markaziy g'oyalardan biri jinoyat sodir etilish imkoniyati aniqlanishi va bartaraf etilishi kerak bo'lgan bir qator omillarga tayanadi. Bunday omillar qatoriga birinchi navbatda qurbonning o'zini kiritish lozim.

Xorijiy adabiyotlarda "viktimlik" atamasi ishlatilmaydi. Tarjima qilingan aksariyat hollarda shaxsda qurbonga aylanishga moyilikning mavjudligi, uning "qurbonligi" va nihoyat, "viktimlashish xavfi"ga muhtalo bo'lishning turli xil shakllari haqida gapiriladi[16]. Umuman olganda, L.V. Frank va uning izdoshlari "viktimlik" tushunchasi yuqoridagi ma'noni beradi deb hisoblaganlar, biroq L.V. Frank va uning izdoshlari bu tushunchaning vujudga kelish asoslari va tarkibiy tomonlarini ancha rivojlantirgan. U yoki bu ob'ektiv va sub'ektiv sabablarning birligi va o'zaro munosabati shaxsning jinoyat qurboniga aylanishiga bo'lgan moyilligiga ta'sir qiladi. Aynan, shaxsning ushbu tabiiy ehtimollik xususiyatni L.V. Frank viktimlik deb hisoblagan va bunda jismoniy, ijtimoiy-psixologik va kasbiy xususiyatlarning tashqi omillar bilan muayyan holatda o'zaro aloqaga kirishishni ham inobatga olgan.

Birinchi bor bu kategoriyaga Frank o'tgan asrning 60-yillari boshlarida murojaat qilgan va o'sha davrda mavjud bo'lgan axborot olishning qiyinligini inobatga olgan holda

ko'proq ichki ishonchiga asoslanib harakat qilgan va u ko'rib chiqilayotgan kategoriyaga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish kerakligini ta'kidlagan. Hatto, o'zining keyinroq chop etilgan ishlarida ham o'z konsepsiyasini gepotik fikrlar sifatida chegaralangan, u haqli ravishda viktimlik aniq mazmun bilan to'ldirilmagunga qadar, muayyan darajada mavhum bo'lib qolaveradi deb ta'kidlagan. L.V. Frank va uning izdoshlari olib borgan keyingi tadqiqotlar bu fikrlarning asosli, juda katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi. Aytilganlar, ayniqsa, viktimlikning ehtimollik tabiatiga taalluqlidir. U shaxsning tug'ma va o'zgaraydigan xususiyati emas. Turli xil holatlarda viktimlik bir shaxsning o'zida turlicha namoyon bo'lishi mumkin va, aksincha, bir necha shaxsda bir xil va o'xshash holatlarda namoyon bo'lishi ham mumkin. Viktimlik kabi xususiyati

umuman yo‘q bo‘lgan shaxslar ham jinoyat qurboniga aylanishi mumkin. Bunday holatlarda “hodisa” natijasi faqat qurbon shaxsiga nisbatan bo‘lgan tashqi omillarga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Shu bilan bir qatorda, viktimlikning ehtimollik tabiati unga kamroq e‘tibor berilishi lozimligini anglatmaydi. Aksincha, u viktimlikni ilmiy va amaliy nuqtai nazardan tadqiq qilish zarurligini ko‘rsatadi. Bu esa o‘z navbatida, statistik darajada viktimologiyaning “Qanday aniq sabablar va sharoitlar ta‘sirida bir shaxs kriminal hodisa natijasidan tashqarida bo‘ladi-yu, boshqalari esa jinoyat qurbonlariga aylanadilar?” markaziy savoliga javob berish imkonini yaratadi.

O‘zbekiston va boshqa sobiq ittifoq respublikalari olimlar tomonidan viktimologiya muammosi juda kam holatlarda zaruriy mudofaa nuqtai nazaridan o‘rganilgan. Zaruriy mudofaada bir taraf ijtimoiy xavfli tajovuzdan himoyalaniş harakatlarini qo‘llaydi[17]. O‘zini o‘zi himoya qilayotgan shaxsni jinoyat qurboni toifasiga kiritish kerak, chunki unga nisbatan ijtimoiy xavfli qilmish sodir etilmoqda. Biroq barcha holatlarda ham tajovuzni qaytarish yoki oldini olish chog‘ida himoyalangan shaxsni jinoyat qurboni deb aytish noo‘rindir. Hujum qiluvchi ijtimoiy xavfli tajovuzni boshlagan, biroq himoyalaniuvchi tomonidan nafaqat kerakli javob qaytarish, balki zaruriy mudofaa chegarasidan chiqib, jinoyatchiga zarar yetkazilsa, bunday hollarda jinoyatchining o‘zi jinoyat-huquqiy ma‘noda jabrlaniuvchi shaxsqa aylanadi. Viktimologiya nuqtai nazaridan olib qaraganda ham bunday turdagi “jabrlaniuvchi”ni qurbon deb atasa bo‘ladi. Viktimologiyaning vazifasi – jinoyatchilikka ta‘sir qiluvchi barcha xulq-atvor sabablarini, shuningdek zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqish bilan bog‘liq masalalarni o‘rganishdir. Ko‘rinib turibdi-ki, hujum qilayotgan shaxs ham huquqbuzar, ham jabrlaniuvchi bo‘ladigan har ikki holat viktimologlar tomonidan birdek tadqiq qilinishi kerak. Jinoyat sodir etilishi oqibatida himoyalaniuvchining ortiqcha himoyalanişidan jabrlaniuvchiga aylangan shaxs tomonidan jinoyat suiqasd yoki biron-bir ijtimoiy xavfli tajovuzning sodir qilinishi uni jinoyat sub‘ekti deb topish va aybdorning ilk harakatlarini jinoyat-huquqiy baholash imkoniyatini inkor etmasligi kerak. Bunday tarkibli jinoyatlar sub‘ektiv tomonining o‘ziga xosligi – bu muayyan ma‘noda jinoyat qonunini qo‘llash va uning ilk harakatlariga baho berishni qiyinlashtiradigan jabrlaniuvchining jinoyat protsessual holatidir. Shuning uchun jabrlaniuvchining aybi mavjud bo‘lgan ishlarda uning harakatlariga to‘g‘ri baho berish va yuzaga kelgan oqibatlar bo‘yicha rasmiy kvalifikatsiya qilish muhimdir. Og‘ir oqibatlar kelib chiqqan hollarda esa jabrlaniuvchiga zarar yetkazilgan yoki yetkazilmaganidan qat‘iy nazar, uni jinoiy javobgarlik va jazoga tortish masalasini hal qilish zarur. Tajovuz jarayonida hujum qiluvchidan jabrlaniuvchiga aylangan va zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqish oqibatida hayotdan ko‘z yumgan(o‘lgan) tajovuzchining aybini belgilash haqidagi fikrlar bir qarashdan bemaniga o‘xshaydi.

Jinoiy jazoning adolatlilik va muqarrarlilik tamoyillariga sodiq qolgan holda, bunday turdagi jabrlaniuvchilarning qilmishlarini umumiy asoslarda kvalifikatsiya qilish maqsadga muvofiqdir. “Tajovuzchi-jabrlaniuvchi”ning ilk harakatlarini kvalifikatsiya qilish haqiqiy himoyalaniş va zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqish o‘rtasidagi chegarani nisbatan aniqroq, belgilash imkonini yaratadi. Zaruriy mudofaa jarayonida hujum qilayotgan shaxsqa zarar yetkazilishi sudda qasd, ilk harakatlar maqsadi (bu himoya vositalari ijtimoiy xavfli tajovuz xususiyati va darajasiga qanchalik mos bo‘lganini aniqlashga yordam beradi), shuningdek uning jinoiy harakatlari oqibatlarini (masalan, himoyalaniş chegarasidan chetga chiqib ketgan shaxsning tan jarohatlarini) aniqlashni inkor etmaydi[18].

Viktimlashish va viktimlik tushunchalarining sinchiklab qilingan tahlili nazariy tadqiqotlar chegarasidan chetga chiqib, muhim amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Misol uchun, quyidagilar shaxsiy viktimlik kategoriyasiga nisbatan qo‘llanilganida uni bartaraf etishning asosiy yo‘nalishlari hisoblanadi: aholining muayyan qatlam va guruhlari uchun umumiy profilaktik tadbirlar o‘tkazish orqali uning tarqalish darajasini kamaytirish; muayyan fuqaroning viktimlilikini u bilan individual xarakterdagi profilaktik tadbirlar o‘tkazish orqali kamaytirish; zo‘rluk ishlatib sodir etilgan jinoyatlardan jabrlanganlar orasida individual profilaktik ishlar olib borish orqali ularning takroriy viktimlashishini oldini olish, bunda jabrlaniuvchilarning bunday konfliktni yuzaga kelishiga kelgusida imkon berishi mumkin bo‘lgan xulq-atvoridagi shaxsiy o‘ziga xosliklarini aniqlash va bartaraf etish tadbirlari ham amalga oshiriladi[13]. O‘ziga xos sub‘ektlarning, misol uchun, yirik moliyaviy yoki savdo kompaniyalar xodimlarining viktimlilik haqida gap ketganda, aytish mumkin-ki, bu borada

tegishli profilaktik tadbirlar takomillashlarilmoqda va hozirgi kunda keng tarqalgan bunday turdagi firmalar qoshida maxsus tashkil etiladigan xavfsizlik xizmatlari tizimi tomonidan samarali qo'llanib kelinmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Квашис В.Е., Вавилова Л.В. Зарубежное законодательство практика защиты жертв преступлений. М.: 1996. 7-11с. (Kvashis V.E., Vavilova L.V. Foreign legislation - the practice of protecting victims of crimes. M.: 1996. pp. 7-11)
2. Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Л.: С.8. (Rivman D.V. Victim of a Crime: Personality, Behavior, Evaluation. L.: P.8)
3. Шнайдер Г.И. Криминология. М.: Прогресс. 1994. 350с. (Schneider G.I. Criminology. M.: Progress. 1994. P.350)
4. Франк Л.В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972, Франк Л.В. Потерпевший от преступления и проблемы советской виктимологии. Душанбе. 1977. (Frank L.V. Victimology and Victimism. Dushanbe, 1972, Frank L.V. Victim of Crime and Problems of Soviet Victimology. Dushanbe. 1977)
5. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М.: МГУ, 1988. С. 23-24; Полубинский В.И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. М.: 1980. 19-20с. (Centrov E.E. Criminalistic doctrine of the victim. M.: MSU, 1988. P. 23-24; Polubinskiy V.I. Victimological Aspects of Crime Prevention. M.: 1980. 19-20 p)
6. Антонян Ю.М., Верещагин В.А. Потапов С.А., Шостакович Б.В. Серийные сексуальные убийства. Криминологическое и патопсихологическое исследование. М.: 1997. (Antonyan Yu.M., Vereshchagin V.A. Potapov S.A., Shostakovich B.V. Serial Sexual Murders. Criminological and pathopsychological research. M.: 1997)
7. Квашис В.Е., Вавилова Л.В. Зарубежное законодательство и практика защиты жертв преступлений. М.: 1996. 38-57, 86-102-бетлар. (Kvashis V.E., Vavilova L.V. Foreign Legislation and Practice of Crime Victims Protection. M.: 1996. 38-57, 86-102-pages)
8. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. М.: 1979. (Kaiser G. Criminology. Introduction to the basics. M.: 1979)
9. Шнайдер Г. Криминология. М.: 1994. 133, 134. С.350. (Schneider G. Criminology. M.: 1994. 133, 134. P.350)
10. Франк Л.В. Потерпевший от преступления и проблемы советской виктимологии. Душанбе, 1972. С.107-108. (Frank L.V. Victim of Crime and Problems of Soviet Victimology. Dushanbe, 1972. Pages: 107-108)
11. Коновалов В.П. Виктимность и профилактика. Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. Иркутск, 1982. С.25-32. Горзинов К.К. Криминологическая обстановка (Методологические аспекты). М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. 97; Горяинов К.К. Латентная преступность в России: результаты исследования и меры борьбы с ней. Латентная преступность: Познание. Политика. Стратегия. м.: ВНИИ МВД РФ. 1993. С.19-38; Ситковский А.Л. Виктимологические проблемы профилактики корыстных преступлений против собственности граждан: Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М.: 1995. (Konovalov V.P. Victimism and Prevention. Victimological problems of combating crime. Irkutsk, 1982. Pages 25-32. Gorzinov K.K. Criminological Situation (Methodological Aspects). M.: VNIИ MVD USSR, 1991. 97; Goryainov K.K. Latent crime in Russia: research results and measures to combat it. Latent crime: cognition. Politics. Strategy. M.: VNIИ MVD RF. 1993. 19-38-pages; Sitkovsky A.L. Victimological problems of prevention of corrupt crimes against citizens' property: Abstract of diss. cand. jurid. sciences. M.: 1995)
12. Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. М: Юрид, пит., 1985. С.182. (Course of Soviet Criminology. Subject. Methodology. Crime and its causes. Criminal. M: Yurid, lit., 1985. Page 182)

- 13.** Ривман Д.В. Использование виктимологических данных в предотвращении преступлений. Вопросы профилактики преступлений. Л-1980; Ривман Д.В. Виктимологический аспект аналитической работы в органах внутренних дел. Л-1977; Коновалов В.П. Виктимность и профилактика. Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. Иркутск, 1982. С.29-31. Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. М.:1995. С.246-25.; Квашиш В.В. Основы виктимологии. М.: 1999. С. 168-169. (Rivman D.V. Using Victimological Data in Crime Prevention. Issues of crime prevention. L-1980; Rivman D.V. Victimological aspect of analytical work in internal affairs bodies. L-1977; Konovalov V.P. Victimism and Prevention. Victim - logical problems of combating crime. Irkutsk, 1982. Pages 29-31. Antonyan Yu.M. Cruelty in Our Lives. M.: 1995. Pp. 246-254; Kvasis V.V. Fundamentals of Victimology. M.: 1999. P. 168-169.)
- 14.** Остроумов С.С, Франк Л.В. О виктимологии и виктимности /У Сов. государство и право, 1976. № 4. С.76; Франк Л.В. Потерпевшие от преступлений и проблемы советской виктимологии. Душанбе, 1977. 107-бет. Нежинская Л.А. О методике определения причин и условий, влияющих на уровень тяжкой насильственной преступности (анализ опыта США) // Веб: Тяжкая насильственная преступность в России в начале 90-х годов. М.: 1996. 88-бет. Шнайдер Г. И. Криминология. М, 1994. 133-138-бетлар; Ситковский А.Л. Виктимологические проблемы профилактики корыстных преступлений против собственности граждан: Автореф... канд. дис. М.: 1995. 12-бет. (Ostroumov S.S., Frank L.V. On Victimology and Victimization / U. Soy. State and Law, 1976. No 4. P.76; Frank L.V. Victims of Crime and Problems of Soviet Victimology. - Dushanbe, 1977. Page 107. Nejjinskaya L.A. On the methodology for determining the causes and conditions influencing the level of serious violent crime (analysis of the US experience) / / Web: Serious violent crime in Russia at the beginning of the 90s. M.: 1996. 88-page. Schneider G. I. Criminology. M., 1994. Pages 133-138; Sitkovsky A.L. Victimological problems of the prevention of corrupt crimes against the property of citizens: Abstract... cand. diss. M.: 1995. Page 12.)
- 15.** Остроумов С.С, Франк Л.В. О виктимологии и виктимности, Сов, государство и право, 1976. № 4, 77-бет; Франк Л.В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972. С.21-24. (Ostroumov S.S., Frank L.V. On Victimology and Victimization, Sov, State and Law, 1976. No. 4, p. 77; Frank L.V. Victimology and Victimization. Dushanbe, 1972. Pages 21-24)
- 16.** Шнайдер Г. Криминология. М.: Прогресс. 1994. С.69-74. (Schneider G. Criminology. M.: Progress. 1994. pp. 69-74)
- 17.** Kurbonov R. Zaruriy mudofaa. T.: Eldinur, 1999. С.58. (Kurbanov R. Necessary Defense. - T.: Eldinur, 1999. Page 58)
- 18.** Турецкий Н.Н. Виктимологические аспекты при необходимой обороне. /Правовая реформа в Казахстане. №1. 2003, С.79-81 (Tursky N.N. Victimological Aspects in Necessary Defense. /Legal Reform in Kazakhstan. No1. 2003, pp. 79-81)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000